

HARBIY XIZMATCHILARNING HUQUQIY HIMOYASINI KONSTITUTSIYAVIY KAFOLATLANISHI

Olimjonov Xushnodbek Maxamadsalim o‘g‘li,

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti Davlat huquqiy fanlar
va inson huquqlari kafedrasida dotsenti yu.f.b.f.d.(PhD), dotsent, mayor

Saminjonov Mashrab Abdugapporovich

Maxsus-taktik tayyorgarlik va jangovar qo‘llash kafedrasida katta
o‘qituvchisi, podpolkovnik

So‘nggi yillarda mamlakatimiz o‘zining dunyoda munosib o‘rnini egallagan avvalo, istiqloq sharofati bilan tanlangan yo‘l va qabul qilingan Konstitutsiyamizning hayotiy qoidalari samarasi orqali deydik mumkin.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalari qo‘shma majlisidagi nutqida “Albatta, inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, balandparvoz tushuncha emas. Inson qadri deganda, biz, avvalo, har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini ta‘minlashni nazarda tutamiz” – deb ta‘kidlab o‘tgan.

Avvalo, inson, uning haq-huquqlari va baxt saodati davlat siyosati, barcha davlat organlari faoliyatining eng ustuvor maqsadi bo‘lishi lozim. Jamiyat qurilishi va davlat siyosati ana shu g‘oyaga tayanishi hamda “Davlat - inson uchun” tamoyili asosida tashkil etilishi darkor. Mazkur tamoyilga amal qilish esa, insonni va uning manfaatlarini davlat siyosati va islohotlarning asosiy mezoniga aylantirish lozimligidan dalolat beradi. Bu nafaqat yurtimizda, balki butun dunyoda mazkur islohotlarning eng demokratik tamoyillarga mosligi, ularning pirovard maqsadi va davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi inson manfaatlarini, haq-huquqlari va erkinliklarini ta‘minlashga qaratilganining e‘tirofi etilishiga sabab bo‘lmoqda.[3]

O‘zbekistonda inson huquq va erkinliklarini ta‘minlash, fuqarolarga munosib turmush sharoitini yaratish, millatlararo totuvlikni ta‘minlash va rivojlantirish, hokimiyat tizimini demokratlashtirish va fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlariga aylanib, “inson qadri uchun”[4] degan ulug‘ tushuncha markaziy o‘ringa qo‘yildi.

Darhaqiqat, hozirgi rivojlanish bosqichlari shiddat bilan avj olayotgan davrda inson qadrini ulug‘lash, huquq va erkinliklarini himoya qilish, ularning qobiliyatlari va iste‘dodlarini qo‘llab-quvvatlash demokratik davlatlarning bosh mezoniga aylandi. Inson qadri uning tinch hayot kechirishi va osuda umr ko‘rishi, huquq va erkinliklarini davlat tomonidan himoyalanganligi, ijtimoiy-huquqiy jihatdan ta‘minlanganligi kabi holatlar inson qadri ulug‘ ne‘mat ekanligini anglatadi.

Mazkur yo‘nalishdagi islohotlarning tub mohiyatida erkin huquqiy sharoit, qonuniy kafolat yotadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalqimizning istiqloq va ozodlik uchun olib borgan mashaqqatli kurashi natijasi, milliy manfaatlarimiz va intilishlarimizga asoslangan, xalqaro huquq normalariga mos muhim manba bo‘lishi bilan bir qatorda, amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarning bosh huquqiy kafolati hisoblanadi.

“Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”ga muvofiq, har bir inson jamiyat a‘zosi sifatida milliy kuch-harakatlar hamda xalqaro hamkorlik vositasida va har bir davlatning tuzilishi, shuningdek, resurslariga muvofiq ijtimoiy ta‘minotga va o‘zining qadr-qimmatini saqlash, shaxsning erkin rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalaridagi huquqini amalga oshirishga haqli[1].

Konstitutsiya mamlakatning asosiy yuridik hujjati bo‘lib, uning ustuvor normalari davlat tuzumi va ijtimoiy hayot me‘yorlarini belgilab beradi. Bosh qomusimiz umuminsoniy demokratik prinsiplarni o‘zida mujassam etuvchi, insonni, uning huquq va erkinliklarini oliy qadriyat deb e‘tirof qiluvchi davlat hamda jamiyat tuzumining huquqiy asoslarini mustahkamlovchi yuridik hujjatdir.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 152-moddasida “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari O‘zbekiston Respublikasining davlat suverenitetini va hududiy yaxlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilish uchun tuziladi...”[2] deb mustahkamlangan.

Ushbu norma mamlakat Qurolli Kuchlarini tashkil etilishi va harbiy xizmatchilarning huquq va erkinliklarini huquqiy ta‘minlash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois yuridik hujjatlarning negizi bo‘lgan mamlakat Konstitutsiyasi barcha sohalar kabi harbiy xizmatchilarning huquq va erkinliklarini kafolati bo‘lib xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda O‘zbekistonda insonning munosib hayoti va erkin rivojlanishini ta‘minlaydigan shart-sharoit yaratish fuqaroning o‘zining sof shaxsiy ishi emas, balki milliy siyosat darajasiga ko‘tariladi. Shuningdek, armiyada amalga oshirilayotgan harbiy islohot tashqi siyosat va ichki ijtimoiy-iqtisodiy voqelik, ilmiy-texnika taraqqiyoti yutuqlari chaqiriqlariga javob berishga mo‘ljallangan bo‘lib, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoya qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, harbiy ijtimoiy himoya tizimining huquqiy asoslarini zamon talabiga mos ravishda rivojlantirish, harbiy xizmatchilar turmushining farovonlik darajasini ko‘tarishda qonun ustuvorligini ta‘minlash davlat tomondan olib boriladigan ijtimoiy siyosatga bevosita bog‘liq. Bunday siyosatning asoslari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida va “Harbiy xizmatchilarning maqomi to‘g‘risida”gi Qonunida belgilangan. O‘zbekiston Respublikasining Qurolli Kuchlari jamiyat hayotining muhim bo‘lagi bo‘lib, shaxs, jamiyat va davlat xavfsizligini ta‘minlovchi asosiy

bo‘g‘in hisoblanadi. Mazkur faoliyatni amalga oshirish jarayoni huquq normalari bilan tartibga solinadi hamda Konstitutsiya, harbiy qonunchilik va harbiy nizomlarning talablariga asoslanadi [6].

Har bir davlatning Konstitutsiyasi o‘ziga xos jihatlariga ega bo‘lib, uning milliy xususiyatlari, an‘analaridan kelib chiqadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mazmun-mohiyatiga birinchi navbatda inson qadri eng oliy qadriyat ekanligi singdirilib, uning asosiy mantiqiy yo‘nalishi “inson-jamiyat-davlat” manfaatlarini ta‘minlashga qaratilgan.

Haqiqatdanham, Konstitutsiyada inson huquqlarining ustunligiga, fuqarolarning munosib hayot kechirishiga, insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etishga, xalq tinchligi va milliy totuvlik g‘oyalariga alohida ahamiyat berilgan. Shuningdek, Konstitutsiyada barcha demokratik davlatlarda bo‘lgani kabi barchaning qonun oldida tengligi, shaxsning davlatga nisbatan ustuvorligi kabi insonparvarlik tamoyillariga katta ahamiyat berilgan.

Xususan, Konstitutsiyaning 54-moddasida “Insonning huquq va erkinliklarini ta‘minlash davlatning oliy maqsadidir. Davlat inson hamda fuqaroning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta‘minlaydi”, deya belgilangan[2].

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan asosiy maqsadlar, ya‘ni, bozor iqtisodiyotiga asoslangan mustaqil demokratik davlat qurish, inson manfaatlarini, qonun ustuvorligi va davlatda istiqomat qiluvchi turli millat va elat vakillari uchun ularning millati, tili, dini, irqi, jinsi, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar qonun oldida tenglik tamoyili ta‘minlanadigan fuqarolik jamiyatini takomillashtirishni mustahkamlash hisoblanadi.

Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Milliy markazi raisi A.Saidov o‘zining nutqida “O‘zbekistonda xalqaro huquqning umume’tirof etilgan prinsip va normalari ustunligi konstitutsiyaviy asosda e’tirof etiladi. Bugungi kunda mamlakatimiz inson huquqlari bo‘yicha 70 dan ziyod xalqaro hujjatlar, xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan inson huquqlari bo‘yicha qabul qilingan 10 ta majburiy xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilib, o‘zining xalqaro majburiyatlarini muntazam ravishda bajarib kelmoqda”[5] – deb to‘xtalib o‘tdi.

Konstitutsiyada mustahkamlab qo‘yilganidek fuqaro va davlat munosabatlari alohida ahamiyat kasb etib, o‘zaro huquq va majburiyatlar bilan bog‘lanishi belgilab berilgan bo‘lib, insonning Konstitutsiya va qonunlarda belgilangan huquq va manfaatlarini hamda erkinliklarini odil sud qarorisiz hech qaysi yo‘l bilan cheklash mumkin emas, ular daxlsizdir.

Harbiy xizmatchilarning huquq va erkinliklari davlat tomonidan ta‘minlanadi. Huquq va erkinliklarni sud orqali himoya qilish, har qanday tashkilot va harbiy

xizmatchilarning qonun buzilish holatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqlari mavjud bo‘lib, ayrim holatlarda ularga nisbatan ko‘rilgan jazo choralari yuzasidan himoyalanihlari mumkin.

Mamlakatimizda Konstitutsiyamiz qabul qilingan kun, ya’ni, 8-dekabr sanasi – har yili xalqimiz tomonidan keng bayramona nishonlanib kelinadi. Ayni shu kunda xalqimizning ezgu orzu va intilishlarini o‘zida ifoda etadigan, jamiyatimiz rivojiga xizmat qiladigan eng ustuvor yo‘nalishlar belgilab olinadi va bu yo‘nalishlar keng rivojlantiriladi.

Shuningdek, xorij olimlarining fikrlariga yuzlanadigan bo‘lsak, Й.П.Юрченко “Институционализация военно-социальной работы в Вооружённых Силах Российской Федерации” mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida harbiylik kasbining o‘ziga xos tomonlarini, harbiy ijtimoiy sohasini institutlashtirishni tahlillar asosida yoritib bergan. Rus harbiy nazariyotchisi В.М.Корякин “Правовые основы военно-социальной работы в Вооружённых Силах Российской Федерации” nomli dissertatsiya ishida esa harbiy xizmatchilar va ularning oila a‘zolarini, umuman, harbiy tashkilotning asosiy ijtimoiy muammolarini tahlil qiladi va harbiy jamiyatdagi ijtimoiy qarama-qarshiliklarni hal qilishning asosiy yondashuvlarini asoslaydi[6].

Mazkur tahlillar natijasidan mamlakatimizda inson huquqlari sohasida olib borilayotgan ishlar negizida inson qadri eng yuqori darajada turganligini, fuqarolarni huquq va erkinliklarining himoyasi davlat tomonidan ta‘minlanayotganligini, shuningdek, shaxsiy huquq va erkinliklar instituti normalarida insonning yashash huquqi, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqi, aybsizlik huquqi, sha‘n va obro‘ga qilingan tajovuzlardan, shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanih va turar joyi daxlsizligi huquqi, bir joydan ikkinchi joyga ko‘chish, fikr so‘z va e‘tiqod erkinligi huquqi, o‘z huquq va manfaatlariga daxldor bo‘lgan hujjatlar, qarorlar va boshqa materiallar bilan tanishib chiqish huquqi, vijdon erkinligi kabi konstitutsiyaviy tamoyillar o‘z ifodasini topgan bo‘lib, bugungi kunda ushbu tamoyillar asosida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan, xususan, sud-huquq tizimidagi islohotlarning bosh maqsadi inson huquqlari va ularning kafolatlariga qaratilganligini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, inson huquqlari va erkinliklarini ta‘minlashni yanada takomillashtirishga oid taklif va tavsiyalar mavjud, birinchidan, sudlar faoliyatining mustaqilligini yanada mustahkamlash, ikkinchidan, advokatlar faoliyati vakolatlarini kengaytirish, uchinchidan, harbiy xizmatchilarning huquqiy ximoyasini takomillashtirish lozim.

Shu bilan birga, inson huquqlari va erkinliklari oliy qadriyat hisoblanadi. Inson huquqlari, ozodlik, barqarorlik va taraqqiyot majmuini ifodalaydigan demokratik huquqiy va adolatli davlatni mustahkamlashning yangi mexanizmlarini joriy etish,

qonun ustuvorligi hamda qonuniylikni mustahkamlash, shaxs huquqi va manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan sud-huquq tizimini izchil demokratlashtirish va liberallashtirish, inson huquqlari va erkinliklarini ta’minlashga mas’ul bo‘lgan tashkilotlarning hamkorligini yanada kuchaytirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Buning natijasida mamlakatimizda insonlar, qolaversa harbiy xizmatchilarning huquq va erkinliklarini ta’minlash, yurtimizda demokratiya va umuminsoniy prinsiplarga to‘liq roiya etishga qaratilgan yuksak maqsadlar amaliyotini yaratishimi mumkin.

References:

1. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 1948-yil 10-dekabr // [https://constitution.uz/uz/pages/human rights](https://constitution.uz/uz/pages/human%20rights)
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T., “O‘zbekiston” NMIU. 2023 – 128 bet.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo‘lini qat’iy davom ettiramiz. // Yangi saylangan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalari qo‘shma majlisidagi nutqi. 06.11.2021. // www.president.uz
4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. - Toshkent “O‘zbekiston”, 2021. – 464 bet.
5. Saidov A.X. Inson huquqlarini ta’minlash — bosh maqsadimiz // <https://constitution.uz/uz/pages/maqola55>
6. Hashimova G.I. Harbiy xizmatchilarning ijtimoiy-huquqiy himoya qilishning faol shakllari va ijtimoiy-huquqiy himoyasi tizimi // Markaziy osiyoda jamiyat, gender va oila xalqaro ilmiy jurnali. –T: 2024/4 (13) –B.51
7. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
8. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
9. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
10. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50

11. BZ Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25